

Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας – Ανοσοπεπτιδίωμα, σύγχρονα δεδομένα

Ασημούλα Καββαδά, Μαρία Χατζηδημητρίου, Στέλλα Μήτκα
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ATEIO), Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας (MHC) αποτελεί ένα πολυμορφικό και πολυγονιδιακό σύστημα, τα γονίδια του οποίου κωδικοποιούν τα HLA αντιγόνα. Το σύστημα οργανώνεται σε τρεις γονιδιακές τάξεις: την τάξη I, την τάξη II και την τάξη III. Τα HLA αντιγόνα κωδικοποιούνται από γονίδια των τάξεων I και II. Τα γονίδια κληρονομούνται σύμφωνα με τους νόμους του Μέντελ ως ένα ενιαίο σύνολο. Τα HLA αντιγόνα αποτελούνται από μια βαριά και μια ελαφριά αλυσίδα και φέρουν μια σχισμοειδή θήκη, πάνω στην οποία συνδέονται τα αντιγονικά πεπτίδια. Τα HLA μόρια τάξης I εντοπίζονται σε όλα τα εμπύρνηνα κύτταρα ενώ τα HLA μόρια τάξης II εντοπίζονται σε ορισμένα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Στα HLA μόρια της τάξης I συνδέονται ενδογενή αντιγόνα, τα οποία παρουσιάζονται στα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, ενώ στην τάξη II συνδέονται τα εξωγενή αντιγόνα, τα οποία παρουσιάζονται στα T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα (MHC περιορισμός). Ως εκ τούτου, ο κύριος βιολογικός του ρόλος είναι η ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης. Το Μείζον Σύστημα Ιστοσυμβατότητας βρίσκει εφαρμογές σε διάφορους τομείς, με κυριότερο τις μεταμοσχεύσεις. Επίσης σχετίζεται με τη γενετική προδιάθεση και αντίσταση του οργανισμού στα διάφορα νοσήματα και την επιλογή συντρόφου.

Ένας μεγάλος κλάδος του συστήματος που βρίσκεται υπό μελέτη είναι το ΜHC ανοσοπεπτιδίωμα, δηλαδή το σύνολο των πεπτιδίων που παρουσιάζονται από τα HLA αντιγόνα. Τα ανοσοπεπτιδία χωρίζονται σε πεπτιδία τάξης I και στα πεπτιδία τάξης II. Τα ΜHC πεπτιδία αποτελούν προϊόντα αποδόμησης φυσιολογικών και παθολογικών πρωτεϊνών, με τα πεπτιδία της τάξης I να φέρουν το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς προέρχονται από ενδογενείς πρωτεΐνες. Από αυτές, οι σημαντικότερες είναι τα ταχέως αποδομούμενα πολυπεπτιδία-RDPs. Τα RDPs χωρίζονται στις βραχύβιες πρωτεΐνες-SLiPs και στα δυσλειτουργικά ριβοσωμικά προϊόντα-DRiPs. Τα DRiPs αποτελούν το μέσο της γρήγορης αναγνώρισης των ιικών αντιγόνων και υποστηρίζεται πως συνδέονται στην παρακολούθηση των καρκινικών διεργασιών, αν και η σύστασή τους δεν έχει καθοριστεί πλήρως. Οι γνώσεις που αφορούν στο ΜHC ανοσοπεπτιδίωμα δύναται να εφαρμοστούν στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου, στην παρασκευή εμβολίων και στην κατανόηση των αυτοάνοσων νόσων. Πλέον η μελέτη του έχει διευκολυνθεί πολύ με τη χρήση της σύγχρονης μεθόδου φασματομετρίας μάζας SWATH-MS και τη ψηφιακή καταμέτρηση των ΜHC πεπτιδίων.

Λέξεις κλειδιά

Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας, ανοσοπεπτιδίωμα, φασματομετρία μάζας

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Ασημούλα Καββαδά,
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ATEIΘ)
Μουδανιών 38, Νεάπολη
Τ.Κ. 567 28, Θεσσαλονίκη
Τηλ.-Fax: 2310 283946
Κινητό: 6972 109285
e-mail: asimoula_444@yahoo.gr

Εισαγωγή

Το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας αποτελεί ένα σύμπλεγμα συνδεδεμένων γονιδίων, με βιολογική λειτουργία την κωδικοποίηση ειδικών μεμβρανικών υποδοχέων, οι οποίοι συμβάλλουν στην αναγνώριση των αντιγόνων από τα T-λεμφοκύτταρα.¹⁻³

Όσο αφορά στον άνθρωπο, οι υποδοχείς αυτοί αναφέρονται ως **ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα (Human Leucocyte Antigen-HLA)** και ως εκ τούτου το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας αναφέρεται και ως **HLA σύστημα**. Τα ανθρώπινα λευκοκυτταρικά αντιγόνα αποτελούν τα πρώτα αντιγόνα που ανιχνεύθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με τη βοήθεια λευκοκυτταρικών αλλοαντισωμάτων.¹⁻⁴

Αρχικά το ΜHC συσχετίστηκε με την επιλογή της αποδοχής ή της απόρριψης του μοσχεύματος από τον οργανισμό. Όντως οι μεταμοσχεύσεις είναι ένας κλάδος που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή το σύστημα και για αυτό το λόγο ο όρος «Μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας» θεωρείται και ο αντιπροσωπευτικότερος. Ωστόσο, πλέον υποστηρίζεται πως ο κύριος βιολογικός του ρόλος είναι η ρύθμιση της ανοσιακής απόκρι-

σης^{1,2}, με αποτέλεσμα τα γονίδια του να είναι γνωστά και ως **γονίδια της ανοσιακής απάντησης (immune response genes, Ir)**.³⁻⁴

Γονιδιακή οργάνωση του συμπλέγματος ΜHC

Το ΜHC σύστημα χαρακτηρίζεται από δύο βασικές, για το βιολογικό του ρόλο, ιδιότητες:

- Πρώτον, είναι **πολυγονιδιακό** σύστημα: Περιλαμβάνει πάνω από 200 γονίδια, τα οποία κατανέμονται σε διάφορα αθροίσματα, έτσι ώστε κάθε γονίδιο ατομικά να κωδικοποιεί είτε μια ομάδα ΜHC μορίων που ειδικεύονται ως προς τη σύνδεση συγκεκριμένου τύπου πεπτιδίων, είτε προϊόντα που σχετίζονται με το Μείζον σύστημα.⁵
- Δεύτερον, είναι ιδιαίτερα **πολυμορφικό** σύστημα: Για την ακρίβεια τα γονίδια του συμπλέγματος είναι τα πολυμορφικότερα γονίδια που έχουν μελετηθεί, γεγονός που εξηγείται από την ύπαρξη ποικίλων αλληλίων στο συνολικό πληθυσμό για κάθε γονίδιο.⁴ (Πίνακας 1).

MHC ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΑΞΗΣ I	
ΓΟΝΙΔΙΟ	ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ
A	195
B	395
C	93
MHC ΓΟΝΙΔΙΑ ΤΑΞΗΣ II	
ΓΟΝΙΔΙΟ	ΑΛΛΗΛΟΜΟΡΦΟΙ
DR α	2
DR β	323
DP α	19
DP β	89
DQ α	20
DQ β	45

Πίνακας 1

Ο μεγάλος πολυμορφισμός του συστήματος, ιδιαίτερα στα τάξης I γονίδια με εμφανή εξαίρεση τους γενετικούς τόπους DR α που δεν είναι πολυμορφικοί.

Το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας, όσον αφορά στους ανθρώπους, αποτελείται από 253 γονίδια, τα οποία εντοπίζονται στο βραχύ σκέλος (p) του **χρωμοσώματος 6** σε απόσταση 17 cM από το κεντρομερίδιο. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα καταλαμβάνει έκταση περίπου 4000 Kb, που αποτελεί το 0,13% του ανθρώπινου γονιδιώματος (3×10^9 bp), αλλά περιέχει περίπου το 0,5% (>150) από τα 32000 γνωστά εκφραζόμενα γονίδια.⁵ Παρόλο, όμως, που το MHC σύστημα αντιπροσωπεύει ένα από τα περισσότερο μελετημένα βιολογικά συστήματα, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και ακόμα δεν έχει οριστεί ο ακριβής αριθμός και η έκταση των γονιδίων. Στην πραγματικότητα, πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι το MHC ίσως ξεπερνά σε έκταση τις **7000 Kb**.⁴⁻⁶

Τα εκφραζόμενα γονίδια και ψευδογονίδια του μείζονος συστήματος διακρίνονται σε **τρία μεγάλα αθροίσματα (clusters): τάξης II, III και I** (από το κεντρομερίδιο προς το τελομέρος του χρωμοσώματος), τα οποία εμφανίζουν ποικιλομορφία τόσο στις γονιδιακές θέσεις ή τόπους (loci) που φέρουν, όσο και στις γονιδιακές μορφές ή αλληλία (alleles) των γονιδίων τους.^{4-5,7}

MHC γονίδια Τάξης I

Τα γονίδια της τάξης I καταλαμβάνουν έκταση 1800 Kb αποτελούμενη από 128 γενετικούς τόπους. Στους

γενετικούς αυτούς τόπους περιλαμβάνονται 42 εκφραζόμενα γονίδια, ενώ το 50% αποτελείται από ψευδογονίδια.

Τα σημαντικότερα MHC γονίδια διακρίνονται ως εξής:

- 1. Τα κλασικά γονίδια τάξης I:** MHC-A (με 60 αλληλία), MHC-B (με 138 αλληλία), και MHC-C (με 40 αλληλία), τα οποία κατέχουν ιδιαίτερο ρόλο στην ανοσιακή απόκριση και κωδικοποιούν τις βαριές αλυσίδες των MHC μορίων τάξης I.^{2-3,8}
- 2. Τα μη κλασικά γονίδια τάξης I:** MHC-E, MHC-F και MHC-G. Τα μη κλασικά γονίδια διαφοροποιούνται από τα κλασικά ως προς τον πολυμορφισμό, ο οποίος στα πρώτα είναι περιορισμένος.^{5,3} Επίσης έχουν λιγότερο καθοριστικό ρόλο στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και συμμετέχουν σε διάφορες άλλες διεργασίες. Για παράδειγμα, τα MHC-G γονίδια εμποδίζουν τη κυοφορούσα γυναίκα να αναπτύξει τους ανοσιακούς της μηχανισμούς έναντι του πλακούντα. Ως εκ τούτου, κύτταρα που προέρχονται από ιστούς όπως ο πλακούντας πρώτου τριμήνου και κυτταρικές ομάδες όπως τα τροφοβλαστικά κύτταρα εκφράζουν τα MHC-G γονίδια.²
- 3. Άλλα γονίδια** λιγότερο συσχετιζόμενα με γονιδιακές ακολουθίες της τάξης I: Προϊόντα της έκφρασης τους, μεταξύ άλλων, είναι διάφορες εκκριτικές πρωτεΐνες, όπως συστατικά του συμπληρώματος. Υπάρχουν 12 μη εκφραζόμενα γονίδια ή ψευδογονίδια (HLA-S/17, -X, -N/30, -L/92, -J/59, -W/80, -U/21, -K/70, -16, -H/54, -90 και -75).^{2,5,8}

MHC γονίδια Τάξης II

Τα γονίδια της τάξης II κατέχουν έκταση 700 Kb στο κεντρομέρος του χρωμοσώματος 6. Έχουν ταυτοποιηθεί 27 γενετικοί τόποι, στους οποίους περιέχονται 17 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Η MHC γονιδιακή περιοχή της τάξης II περιλαμβάνει **τρεις υποομάδες:** τη MHC-DR, τη MHC-DQ και τη MHC-DP. Κάθε υποομάδα αποτελείται από διαφορετικό αριθμό A και B γονιδίων που κωδικοποιούν α και β αλυσίδες των HLA-αντιγόνων τάξης II. Αυτές οι τρεις υποομάδες αποτελούνται από τους κλασικούς γονιδιακούς τόπους. Υπάρχουν όμως και δύο υποομάδες που αποτελούνται από 4 μη κλασικούς γονιδιακούς τόπους, η DM και η DO.^{3,5,8}

Εκτεταμένη περιοχή τάξης II

Αποτελεί επέκταση της MHC γονιδιακής περιοχής τάξης II και αποτελείται από 200 Kb DNA. Αποτελείται από 19 γονιδιακούς τόπους, που περιέχουν 15 εκφραζόμενα σε πρωτεΐνες γονίδια.⁵

ΜHC γονίδια Τάξης III

Η περιοχή των γονιδίων τάξης III εντοπίζεται μεταξύ της τάξης I και της τάξης II, έχει έκταση 900 Kb DNA αποτελείται από 75 γενετικούς τόπους, που συμπεριλαμβάνουν 55 γονίδια.⁵ Τα γονίδια της τάξης αυτής, σε αντίθεση με τις άλλες δύο τάξεις, δεν κωδικοποιούν ΜHC μόρια. Στην τάξη αυτή συμπεριλαμβάνονται:

- γονίδια του συμπληρώματος C2, CFB και C4,
- το γονίδιο της 21-υδροξυλάσης,
- τα γονίδια των κυτταροκινών TNFα και TNFβ, LTA και LTB
- τα γονίδια της θερμικής θερμοπληξίας HSP 70-1 και HSP 70-2
- άλλα γονίδια που σχετίζονται με το ανοσιακό σύστημα ή τη φλεγμονή.^{1,5}

Κληρονομική μεταβίβαση των γονιδίων του ΜHC

Τα ΜHC γονίδια συνδέονται στενά με αποτέλεσμα το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας να κληρονομείται ως **ενιαία ομάδα** ("en block"), ακολουθώντας τους νόμους κληρονομικότητας του Mendel.⁸ Αυτό σημαίνει πως κάθε αλληλίο του χρωμοσώματος 6 αποτελεί ένα σύνολο γονιδίων του ΜHC συστήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τους νόμους του Mendel, το ένα αλληλίο είναι πατρικής και το άλλο μητρικής προέλευσης και καθένα από αυτά αποτελεί ένα **απλότυπο**. Όταν ένα άτομο φέρει δύο πανομοιότυπα αλληλία από τους δύο γονείς ονομάζεται **ομόζυγο** ενώ όταν φέρει δύο διαφορετικά **ετερόζυγο**. Σε ένα ανοικτό αναπαραγωγικό πληθυσμό οι απόγονοι είναι συνήθως ετερόζυγοι.¹⁻³

Τα ΜHC γονίδια κληρονομούνται με συνεπικρατή τρόπο. Μεταξύ δύο αδερφών, που μοιράζονται τους ίδιους γονείς, υπάρχει 25% πιθανότητα οι δύο απλότυποι που έχουν κληρονομήσει να είναι κοινοί, δηλαδή να έχουν τον ίδιο γονότυπο και τότε χαρακτηρίζονται **ΜHC-ταυτόσημοι γόνιοι**. Υπάρχει, όμως, και 50% πιθανότητα να έχουν ένα μόνο κοινό απλότυπο και τότε χαρακτηρίζονται **ΜHC-απλοταυτόσημοι γόνιοι** καθώς επίσης και 25% πιθανότητα να μην κληρονομήσουν κανένα κοινό απλότυπο οπότε και χαρακτηρίζονται **ΜHC-ασύμβατοι γόνιοι**. Σε σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει ένας καινούργιος απλότυπος εξαιτίας ανασυνδυασμού, δηλαδή διαχωρισμού των απλότυπων.^{1,3,8}

Οι **ανασυνδυασμοί**, οι οποίοι είναι συχνότεροι στις γυναίκες, παρατηρούνται σε ορισμένες θέσεις του ανθρώπινου ΜHC. Για παράδειγμα, μεταξύ των ΜHC γονιδίων που ονομάζονται -DRA και -DQA δεν έχει ποτέ παρατηρηθεί ανασυνδυασμός και συνεπώς η περιοχή αυτή κληρονομείται γενικά ως σύνολο ενώ μεταξύ

των ΜHC-DP και -DQ γονιδίων ο ανασυνδυασμός είναι ένα σύνθηρες φαινόμενο. Επίσης θέσεις με υψηλό βαθμό ανασυνδυασμού έχουν παρατηρηθεί και μέσα στα αθροίσματα τάξης I και III.^{1,8}

Τέλος, ορισμένα αλληλία ανευρίσκονται συχνότερα σε απογόνους από το αναμενόμενο βάσει τη συχνότητά τους στον γενικό πληθυσμό. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **συσχέτιση αλληλομόρφων ή ανισοροπία σύνδεσης** (linkage disequilibrium) και έχει ως μέτρο τη διαφορά (Δ) της παρατηρούμενης συχνότητας μείον της αναμενόμενης συχνότητας ενός απλότυπου. Για παράδειγμα, τα γονίδια HLA-A1, B8, DR17 εμφανίζονται στους απλότυπους ατόμων της Καυκάσιας φυλής με συχνότητα της τάξης των 5%. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που συντελούν στην ανισοροπία αυτή, όπως οι προσμίξεις πληθυσμών που μετακινούνται, οι αιμομιξίες, η υπεροχή ορισμένων απλότυπων ή απλώς τυχαίες παρεκκλίσεις του γονιδιώματος.^{1-3,8}

Αντιγόνα του ΜHC (HLA αντιγόνα) Ονοματολογία HLA αντιγόνων

Παλαιότερα η ονομασία των HLA αντιγόνων, των οποίων η ταυτοποίηση βασιζόταν σε ορολογικές μεθόδους, αποτελούταν από τα εξής τέσσερα στοιχεία με τη σειρά που παρατίθενται (Πίνακας 2):

1. Το **χαρακτηριστικό** του συστήματος, δηλαδή το «ΜHC» ή το «HLA».
2. Ένα **γράμμα** που αντιστοιχούσε στη γονιδιακή θέση από την οποία προερχόταν το αντιγόνο (δηλαδή A, B, DR κτλ.).
3. Έναν **αριθμό** που αναδείκνυε τη σειρά με την οποία ανακαλύφθηκε το συγκεκριμένο αντιγόνο.
4. Μερικά αντιγόνα μπροστά από τον αριθμό είχαν το γράμμα «w» που δήλωνε πως το συγκεκριμένο αντιγόνο δεν είχε ταυτοποιηθεί επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.^{3,8}

Σήμερα όμως, έχει καθιερωθεί ένα καινούργιο σύστημα ονοματολογίας, που βασίζεται στην ανάλυση των αντιγόνων με μοριακές τεχνικές και συμπληρώνει τις ελλείψεις του παλιού (Πίνακας 3). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, μετά από το γράμμα της γονιδιακής θέσης ακολουθεί ένας **τετραψήφιος αριθμός**, ο οποίος χωρίζεται από αυτό με ένα αστερίσκο, και αντιπροσωπεύει τα **αλληλόμορφα** των γονιδίων του γενετικού τύπου προέλευσης του αντιγόνου.³

ΜHC μόρια Τάξης I

Τα HLA αντιγόνα της τάξης I είναι γλυκοπρωτεΐνες που εμφανίζονται κατά την έκτη εβδομάδα της εμβρυϊκής ζωής και εκφράζονται στην κυτταρική μεμβράνη σχεδόν

Πίνακας 2 Παραδείγματα ονοματολογίας βάσει ορολογικών μεθόδων.

ΤΑΞΗΣ Ι			ΤΑΞΗΣ ΙΙ		
A	B	C	DR	DQ	DP
HLA-Aw19	HLA-Bw71	HLA-Cw1	HLA-DRw6	HLA-DQw2	HLA-DPw1
HLA-Aw43	HLA-Bw75	HLA-Cw3	HLA-DRw10	HLA-DQw3	HLA-DPw4

Πίνακας 3 Σύγχρονη ονοματολογία.

Τόπος (MHC) HLA – X*	Τύπος αλληλόμορφου 00	Υπότυπος 00
	(MHC) HLA – A * 0101	
	(MHC) HLA – B * 0801	
	(MHC) HLA – DRB1 * 0101	
	(MHC) HLA – DRB1 * 0102	

όλων των εμπύρηνων κυττάρων του οργανισμού.^{1,2,3,7} Η έκφρασή τους ποικίλει ποσοτικά. Για παράδειγμα, τα κλασικά μόρια (HLA-A, HLA-B, HLA-C), έχουν ελαττωμένη έκφραση στο μυοκάρδιο και στους σκελετικούς μυς και δεν εκφράζονται στο ΚΝΣ ενώ από τα μη κλασικά, τα HLA-E αντιγόνα ανευρίσκονται σε μη ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα και η κατανομή των HLA-F αντιγόνων είναι άγνωστη. Γενικότερα τα HLA τάξης I εκφράζονται περισσότερο στο σπλήνα και λιγότερο στα ηπατοκύτταρα. Η έκφρασή τους διεγείρεται από την ιντερφερόνη γ (IFN-γ) και τις ιντερφερόνες τύπου 1 (IFN-α, IFN-β).^{3,2}

Περιγραφή των HLA αντιγόνων τάξης I

Τα HLA αντιγόνα της τάξης I αποτελούνται από δύο κύριες αλυσίδες: μία **βαριά** και μία **ελαφριά**.⁶

- Η βαριά αλυσίδα είναι μια διαμεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη υψηλού πολυμορφισμού και με μοριακό βάρος 45 kDa. Κωδικοποιείται από τα γονίδια τάξης I του συστήματος. Αποτελείται από ένα **εξωκυττάριο** τμήμα (τα α1, α2 και α3, τα οποία συνδέονται με δι-σουλφιδικούς δεσμούς) μήκους περίπου 270 αμινοξέα, ένα **διαμεμβρανικό** τμήμα μήκους 40 περίπου αμινοξέων και ένα **ενδοκυττάριο**, υδρόφιλο, καρβοξυτελικό τμήμα μήκους περίπου 30 αμινοξέων.
 - Η β2 μικροσφαιρίνη αποτελεί την ελαφριά αλυσίδα. Η β2 μικροσφαιρίνη έχει μοριακό βάρος 12 kDa και δεν παρουσιάζει πολυμορφισμό. Η σύνθεση της κωδικοποιείται από γονίδιο που εδράζεται στο χρωμόσωμα 15.¹⁻³
- Η β2 μικροσφαιρίνη και το α3 εξωκυττάριο πεδίο

της βαριάς αλυσίδας διαμορφώνουν το προσκείμενο στην κυτταρική μεμβράνη τμήμα του μορίου, δηλαδή τη στήριξη του MHC-μορίου. Τα πεδία α1 και α2 της βαριάς αλυσίδας, από την άλλη, δημιουργούν τη θέση στην οποία θα συνδεθεί το αντιγονικό πεπτίδιο, τη **σχισμοειδή θήκη**.^{1,3,8}

Η **σχισμοειδής θήκη** αποτελεί θέση σύνδεσης του αντιγονικού πεπτιδίου τόσο στα μόρια τάξης I όσο και σε αυτά της τάξης II, με κάποιες δομικές και λειτουργικές διαφορές. Όσο αφορά τα MHC-αντιγόνα τάξης I, η σχισμοειδής θήκη εντοπίζεται στην κορυφή του μορίου (α1 και α2 πεδία) κι έχει μια μοναδική δομή. Αποτελείται από δύο αντιπαράλληλες πεπτιδικές αλυσίδες με δομή α έλικας (τοιχώματα θήκης) υποστηριζόμενες από οκτώ αντιπαράλληλες πεπτιδικές αλυσίδες με σχηματισμό β πτυχωτού φύλλου (δάπεδο θήκης). Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι πολυμορφικές εσοχές της θήκης στις οποίες θα συνδεθεί το αντιγόνο.^{1,6,8}

Στη σχισμοειδή θήκη των HLA τάξης I συνδέονται **ενδογενή αντιγόνα**, δηλαδή πεπτίδια που συντίθενται στο εσωτερικό του κυττάρου, όπως νεοπλασματικά αντιγόνα ή προϊόντα ιών και βακτηρίων που πολλαπλασιάζονται στο κυτοσόλιο. Τα ενδογενή αντιγόνα έχουν μήκος 8-11 αμινοξέα και παρουσιάζονται στα **T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα**.^{1-3,8}

Μονοπάτι ενδογενών αντιγόνων των HLA μορίων τάξης I

Το μονοπάτι επεξεργασίας και παρουσίασης στην κυτ-

ταρική μεμβράνη ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

1. Πρωτεολυτική διάσπαση του ενδογενούς αντιγόνου.
2. Μεταφορά αντιγόνου στο εσωτερικό του ενδοπλασματικού δικτύου.
3. Σύνδεση αντιγόνου με σχισμοειδή θήκη και παρουσίαση στα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα.^{2,3}

Πιο αναλυτικά, τα ενδογενή αντιγόνα διασπώνται στο κυτταρόπλασμα σε πεπτίδια από ένα ευρείας πρωτεολυτικής δράσης ενζυμικό σύμπλεγμα, το *πρωτεάσωμα* (proteasome) και εισέρχονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο διαμέσου ειδικής πρωτεΐνης-μεταφορέα, της TAP (Transporter associated with Antigen Processing).⁸⁻¹⁰ Η πρωτεΐνη TAP κωδικοποιείται από γονίδια τάξης II του συστήματος MHC. Στο ενδοπλασματικό δίκτυο επιτελούνται οι εξής διεργασίες:

- Ο σχηματισμός των HLA αντιγόνων τάξης I με τη βοήθεια ενός μεμβρανικού μορίου, της *καλνεξίνης*, η οποία διατηρεί τη διάταξή τους στο χώρο μέχρι να συνδεθούν σε αυτά οι β2 μικροσφαιρίνες.^{8,10}
- Η περαιτέρω διάσπαση των πρωτεϊνικών θραυσμάτων, τα οποία εισήλθαν στο ενδοπλασματικό δίκτυο μέσω της πρωτεΐνης TAP, από *αμινοπεπτιδάσες*.
- Η σύνδεση των πεπτιδίων με τα MHC μόρια μέσω της σχισμοειδής θήκης τους και η πλήρη ωρίμανση των μορίων.

Τα συμπλέγματα πεπτιδίων/HLA αντιγόνων μεταφέρονται μέσω *κυστιδίου του συστήματος Golgi* στην επιφάνεια του κυττάρου, έτοιμα για παρουσίαση στα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα.⁸⁻⁹

Μερικές φορές, εξωγενείς πρωτεΐνες εισέρχονται με φαγοκυττάρωση στο κυτταρόπλασμα και εκφράζονται με τα μόρια της τάξης I. Αυτές οι πρωτεΐνες ακολουθούν το μονοπάτι των ενδογενών αντιγόνων.^{2,10}

Το σύμπλεγμα πεπτίδιο/HLA αντιγόνου, που έχει παρουσιαστεί στην επιφάνεια του εμπύρηνου κυττάρου από το οποίο εκφράζεται, αναγνωρίζεται από τον ειδικό TCR υποδοχέα του CD8 λεμφοκυττάρου (T-κυτταροτοξικού λεμφοκυττάρου). Με αυτόν τον τρόπο το λεμφοκύτταρο παραλαμβάνει το αντιγόνο-πεπτίδιο για να το καταστρέψει.^{2-3,8}

Επίσης, εκτός από τα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, το σύμπλεγμα πεπτίδιο/HLA αντιγόνου τάξης I αναγνωρίζεται και από μια ακόμη υποομάδα λεμφοκυττάρων, τα κύτταρα φονείς (Natural Killers, NK). Τα NKs καταστρέφουν εκλεκτικά κύτταρα που φέρουν χαμηλά ποσοστά HLA αντιγόνων τάξης I, χαρακτηριστικό των μολυσμένων με ιούς και με ενδοκυττάρια βακτήρια κυττάρων και μερικών νεοπλασματικών κυττάρων. Τα NKs δεν διαθέτουν TCR υποδοχέα, αλλά εμφανίζουν δύο τύπων επιφανειακών υποδοχέων, τους επαγωγικούς και τους ανασταλτικούς.³

MHC μόρια Τάξης II

Τα HLA αντιγόνα τάξης II είναι ετεροδιμερείς γλυκοπρωτεΐνες της κυτταρικής μεμβράνης που εκφράζονται σε ορισμένες ομάδες κυττάρων, με κυριότερη ομάδα τα **αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα**, APCs.^{1-2,7} Γενικότερα παρουσιάζουν περιορισμένη έκφραση σε σύγκριση με της τάξης I μόρια. Για παράδειγμα, εκφράζονται σταθερά στα μονοκύτταρα, στα μακροφάγα, στα B-λεμφοκύτταρα, στα δενδριτικά κύτταρα, στα κύτταρα του Langerhans, σε ενδοθηλιακά και επιθηλιακά κύτταρα ενώ εμφανίζουν επαγόμενη έκφραση στα T-λεμφοκύτταρα, στο εντερικό επιθήλιο, στα κύτταρα Kupffer, στα μελανοκύτταρα και στο επιθήλιο του θυρεοειδούς. Η έκφρασή τους διεγείρεται από την ιντερφερόνη γ (IFN-γ). Τα HLA τάξης II αντιγόνα εμφανίζονται μεταξύ 20ής και 32ης εβδομάδας της εμβρυϊκής ηλικίας.^{3,2}

Περιγραφή των HLA αντιγόνων τάξης II

Τα HLA αντιγόνα της τάξης II αποτελούνται, όπως αυτά της τάξης I, από δύο κύριες αλυσίδες, την **α** αλυσίδα (33 kDa) και την **β** αλυσίδα (28 kDa). Στα μόρια της τάξης II όμως, σε αντίθεση αυτών της τάξης I, και οι δύο αλυσίδες είναι διαμεμβρανικές με πανομοιότυπη δομή. Έτσι κάθε αλυσίδα αποτελείται από ένα εξωκυττάριο αμινοτελικό τμήμα μήκους περίπου 180 αμινοξέων, ένα διαμεμβρανικό μήκους περίπου 30 αμινοξέων και ένα ενδοκυττάριο τμήμα.²⁻³

Το εξωκυττάριο τμήμα κάθε αλυσίδας διακρίνεται σε δύο λειτουργικά πεδία α₁, α₂ και β₁, β₂ αντίστοιχα. Τα πεδία α₁ και β₁, τα οποία είναι ιδιαίτερα πολυμορφικά, σχηματίζουν τη σχισμοειδή θήκη των HLA τάξης II αντιγόνων. Τα πεδία α₂ και β₂ αποτελούν τη στήριξη του μορίου πάνω στη μεμβράνη.^{6,8}

Η σχισμοειδής θήκη των HLA αντιγόνων τάξης II έχει αρκετά διευρυμένα άκρα με αποτέλεσμα να δέχεται μεγαλύτερα πεπτίδια, μήκους 10-12 αμινοξέων. Τα πεπτίδια αυτά προέρχονται κατά κανόνα από **εξωγενή αντιγόνα**, δηλαδή από αλλοαντιγόνα, όπως βακτηριακά αντιγόνα που εισέρχονται στο κύτταρο μέσω φαγοκυττάρωσης ή ενδοκυττάρωσης. Τελικός σκοπός είναι η παρουσίασή τους στην κυτταρική μεμβράνη και η αναγνώρισή τους από τα **T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα**.^{2-3,8}

Μονοπάτι εξωγενών αντιγόνων των HLA μορίων τάξης II

Η οδός, μέσω της οποίας επιτελείται η παρουσίαση των αντιγονικών πεπτιδίων στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων από τα HLA αντιγόνα της τάξης II, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Τα εξωγενή αντιγόνα εισέρχονται στο κύτταρο με φαγοκυττάρωση και μεταφέρονται σε μια περιοχή του κυττάρου, που

ονομάζεται *όψιμο ενδόσωμα* ή *MIIC περιοχή* (MHC class II-containing compartment). Στο όψιμο ενδόσωμα επιτελείται η πρωτεολυτική διάσπασή τους και η σύνδεσή τους με τα ετεροδιμερή HLA αντιγόνα της τάξης II.^{2,11}

Οι αλυσίδες α και β των μορίων βιοσυντίθενται στα ριβοσώματα και στη συνέχεια μεταφέρονται στο ενδοπλασματικό δίκτυο. Σε αυτό σχηματίζονται τα ετεροδιμερή μόρια της τάξης II του συστήματος, τα οποία είναι συνδεδεμένα με μια μη πολυμορφική αλυσίδα (invariant-chain «Ii», CD74), η οποία αποτελεί μια τύπου II διαμεμβρανική πρωτεΐνη.^{2-3,8,11}

Η μη πολυμορφική αυτή αλυσίδα χρησιμεύει για τον προσανατολισμό και τη διαδρομή των μορίων τάξης II μέσα στο κύτταρο. Ακόμη η μη πολυμορφική αλυσίδα αποτρέπει την πρόωμη σύνδεση των αντιγονικών πεπτιδίων στο HLA μόριο, μέσω μια ειδικής περιοχής της, το πεπτιδιο CLIP (class II-associated invariant-chain peptide), που είναι θραύσμα της αλυσίδας σχετιζόμενο με τα μόρια τάξης II και το οποίο καταλαμβάνει τη θέση σύνδεσης του μορίου με το αντιγόνο. Επίσης η αλυσίδα αυτή, με τη βοήθεια μηνυμάτων-οδηγών που διαθέτει στην κυτταροπλασματική της ουρά, καθοδηγεί το μόριο μέσω του συστήματος Golgi στην περιοχή MIIC.^{2-3,11}

Μόλις το μόριο φτάσει στο όψιμο ενδόσωμα, ειδικές πρωτεάσες αποσυνθέτουν την αμετάβλητη αλυσίδα αφήνοντας στο μόριο μόνο το θραύσμα CLIP της αλυσίδας, το οποίο αποτρέπει τη σύνδεση των αντιγόνων στο μόριο. Για να απομακρυνθεί από τη θέση σύνδεσης η περιοχή CLIP, απαιτούνται παράγοντες όπως χαμηλό pH και πρωτεολυτικά ένζυμα, όμως το βασικότερο στοιχείο είναι ένα μόριο, το οποίο μοιάζει εκπληκτικά με τα HLA αντιγόνα της τάξης II και το οποίο ονομάζεται HLA-DM. Το HLA-DM είναι ένα συνοδό μόριο το οποίο στοχεύει HLA αντιγόνα της τάξης II αποκλειστικά. Το HLA-DM σταθεροποιεί το ετεροδιμερές και συμβάλει στην αλλαγή του θραύσματος CLIP με τα αντιγονικά πεπτιδία στη θέση σύνδεσης.^{2,11} Τέλος το σύμπλεγμα πεπτιδίου/ HLA αντιγόνου τάξης II μεταφέρεται για παρουσίαση στην επιφάνεια του κυττάρου, έτοιμο για παρουσίαση στα T-βοηθητικά λεμφοκύτταρα.

Όπως και στην περίπτωση των ενδογενών αντιγόνων, το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου αναγνωρίζεται από τον ειδικό TCR υποδοχέα των CD4 T-λεμφοκυττάρων.^{2-3,8,11}

Βιολογικός ρόλος και κλινική σημασία MHC περιορισμός και ο βιολογικός ρόλος

Μελετώντας τις βιολογικές οδούς των HLA αντιγόνων συμπεραίνουμε ότι τα μόρια αυτά καθορίζουν τον υποπληθυσμό των T-λεμφοκυττάρων που θα πρέπει

κάθε φορά να ενεργοποιηθεί. Πιο αναλυτικά, παρατηρούμε ότι το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου τάξης I αναγνωρίζεται από τα κυτταροτοξικά T-λεμφοκύτταρα, ενώ το σύμπλεγμα πεπτιδίου/HLA αντιγόνου τάξης II αναγνωρίζεται από τα βοηθητικά T-λεμφοκύτταρα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται **MHC περιορισμός** (MHC restriction) ή συνεργική αναγνώριση²⁻⁴ (associative recognition).

Το MHC είναι αποδεδειγμένα ένα από τα γενετικά συστήματα που πρωταγωνιστούν στην ανοσολογία των μεταμοσχεύσεων, δηλαδή στην απόρριψη ή στη μη απόρριψη των μοσχευμάτων. Παλαιότερα, μάλιστα, θεωρούταν ότι ο βιολογικός ρόλος του συστήματος περιοριζόταν στη συμβολή του στις μεταμοσχεύσεις. Σήμερα, όμως, γνωρίζοντας τον τρόπο που το MHC καθορίζει τη διέγερση των T-λεμφοκυττάρων, είναι κατανοητό ότι ο βιολογικός του ρόλος ξεπερνά τα όρια των μεταμοσχεύσεων και εξισώνεται με τη ρύθμιση της ανοσιακής απάντησης.³⁻⁴

Εφαρμογές του MHC στην κλινική πράξη και σύγχρονα δεδομένα

Μερικοί από τους τομείς, με τους οποίους μπορούμε με βεβαιότητα να συσχετίσουμε το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας είναι:

1. Οι μεταμοσχεύσεις και οι μεταγίσεις.

Στην απόρριψη του μοσχεύματος μπορεί να συμβάλλουν τόσο τα HLA αντιγόνα όσο και τα αντισώματα έναντι των αντιγόνων αυτών (αντι-HLA αντισώματα). Τα κύρια HLA αντιγόνα που διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στις μεταμοσχεύσεις είναι τα HLA-A, HLA-B και HLA-DR. Επίσης, υποστηρίζεται ότι το αντιγόνο HLA-C επηρεάζει τον τομέα αυτό, ενώ τα αντιγόνα HLA-DQ και HLA-DP δε συσχετίζονται με τις μεταμοσχεύσεις.^{1,12-13}

2. Ο αποκλεισμός της πατρότητας, η ιατροδικαστική και η φυλογενετική ανάλυση των διαφόρων πληθυσμών.

Τα γονίδια του συστήματος έχουν γνωστό τρόπο κληρονομησης, εμφανίζονται μετά τη γέννηση και παραμένουν δια βίου σταθερά, στοιχεία που τα καθιστούν κατάλληλα για τον αποκλεισμό πατρότητας και την ιατροδικαστική. Όμως η ειδικότητά τους και η αξιοπιστία τους ως τρόπος εξέτασης αποκλεισμού πατρότητας μειώνεται μεταξύ των ατόμων ίδιας εθνικότητας εξαιτίας της επαναλαμβανόμενης εμφάνισης των ίδιων γονιδίων, με αποτέλεσμα το γονιδιακό αυτό σύστημα να μην προτιμάται ιδιαίτερα.^{1,3} Επίσης, τα γονίδια του συστήματος χρησιμοποιούνται στον καθορισμό των προσμείξεων.³

3. Οι ασθένειες.

Διάφορες έρευνες υπογραμμίζουν τη συσχέτιση γε-

νετικής προδιάθεσης ή αντίστασης του οργανισμού σε ασθένειες, ιδιαίτερα στα αυτοάνοσα νοσήματα, με την παρουσία ή απουσία ενός HLA αντιγόνου ή απλότυπου. Τα αίτια του φαινομένου αυτού δεν έχουν καθοριστεί μέχρι στιγμής, το οποίο βρίσκεται υπό συνεχή έρευνα.^{1,3-4}

4. Η επιλογή συντρόφου στον άνθρωπο.

Ένας από τους τομείς που μελετάται συνεχώς, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η ακριβής σχέση του με το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας, είναι η επιλογή ερωτικού συντρόφου, και μάλιστα κυρίως από τις γυναίκες.

Ο Wedekind και οι συνεργάτες του, μετά από έρευνα υπέδειξαν πως οι γυναίκες τείνουν να προτιμούν άνδρες με διαφορετικά MHC-γονίδια από αυτές και ότι μάλιστα η επιλογή αυτή γίνεται διαμέσου οσφρητικών μηνυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι οι γυναίκες προτιμούν την οσμή σώματος ανδρών που φέρουν γενετικά ανόμοιο MHC από τις ίδιες και δεν θεωρούν θελκτική τη σωματική οσμή των υπόλοιπων αρρένων.¹⁴ Εν συνεχεία, ο ίδιος ερευνητής με συνεργάτη την Furi, μελέτησαν αν η επιλογή αυτή στοχεύει στην παραγωγή συγκεκριμένων αλληλίων του συστήματος με σκοπό την ενίσχυση της αντοχής του οργανισμού σε ασθένειες και κατέληξαν πως η προτίμηση αυτή δε στοχεύει σε συγκεκριμένους συνδυασμούς.¹⁵

Άλλες έρευνες είχαν αντιφατικά αποτελέσματα, υποδεικνύοντας έτσι ότι η εξαρτώμενη από το MHC επιλογή συντρόφου δεν έχει ευρεία αποδοχή μεταξύ των διαφόρων φυλών και κοινωνιών. Ο Ober και οι συνεργάτες του, μελετώντας το γονιδίωμα παντρεμένων ζευγαριών μιας απομονωμένης Αυστριογερμανικής κοινότητας, βρήκαν άμεσες αποδείξεις ότι η διαλογή συντρόφου στηρίζεται στην ανομοιογένεια των γονιδίων του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας μεταξύ των συζύγων.¹⁶ Σε αντίθεση, οι Hedrick και Black, σε αντίστοιχη μελέτη σε ζευγάρια Νοτιοαμερικάνων ιθαγενών, δεν βρήκαν την παραμικρή συσχέτιση του MHC με τον τρόπο επιλογής συντρόφου.¹⁷

Η ίδια αντίφαση εντοπίζεται και στην έρευνα των Chaix, Cou και Donnelly. Οι ερευνητές μελέτησαν το γονιδίωμα αφρικάνικων και ευρωπαϊκών-αμερικάνικων ζευγαριών, χρησιμοποιώντας μια παγκόσμια βάση γονιδιακών δεδομένων (HarMapII). Στο αφρικάνικο δείγμα η επιλογή συζύγου φαίνεται να γίνεται βάσει δημογραφικών και κοινωνικών δεδομένων, χωρίς να διαγράφεται κάποιος ρόλος του MHC. Σε αντίθεση στους Ευρωπαίους-Αμερικάνους συντρόφους η παρέμβαση του συστήματος είναι αισθητή, με τους συζύγους να φέρουν διαφορετικά γονίδια μεταξύ τους.¹⁸

Από τη άλλη μεριά, ο Milinski και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια παρόμοια μελέτη με αυτήν του Wedekind. Ερεύνησαν κατά πόσο τα HLA μόρια, και συγκεκριμένα τα πεπτιδία τους, ενεργούν σαν ερεθί-

σματα των οσφρητικών νευρώνων, με αποτέλεσμα η οσμή του σώματος να αποτελεί κριτήριο της επιλογής συντρόφων για τις γυναίκες. Κατά την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη μεθόδων: ένα ψυχομετρικό τεστ και μια απεικονιστική μέθοδος (η Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία-fMRI). Τα αποτελέσματα της ψυχομετρικής μεθόδου, σε αντίθεση με αυτά της έρευνας του Wedekind, υπέδειξαν πως οι εθελόντριες ελκύονται περισσότερο από την οσμή που προάγεται από παρόμοια πεπτιδία των HLA μορίων με αυτά που φέρουν και οι ίδιες. Μάλιστα οι γυναίκες που έφεραν κοινά HLA μόρια, μοιράζονταν και την ίδια προτίμηση σε αρώματα, με συστατικά στοιχεία που μιμούνται δομικά και λειτουργικά τα HLA μόρια τους. Η fMRI ενίσχυσε τα παραπάνω αποτελέσματα καθώς η οσμή στην οποία έδειχνε προτίμηση η κάθε εθελόντρια, ενεργοποιούσε και μια συγκεκριμένη περιοχή στο δεξί μετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου της. Συνεπώς η έρευνα αυτή υποστηρίζει πως οι γυναίκες διαλέγουν συντρόφους με κοινά, και όχι τελείως διαφορετικά, MHC γονίδια.¹⁹

Ανοσοπεπτιδίωμα (Immunopeptidome) του MHC

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με την εξέλιξη της πρωτεωμικής και των μεθόδων της, αναπτύχθηκε ένας ακόμα κλάδος, η **ανοσοπεπτιδωμική (immunopeptidomics)**, η οποία ασχολείται με τη μελέτη των ανοσοπεπτιδίων και το ρόλο τους σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Ο όρος, λοιπόν, **MHC-ανοσοπεπτιδίωμα (MHC-immunopeptidome)** αναφέρεται στο σύνολο των πεπτιδίων που επεξεργάζονται και παρουσιάζονται από τα MHC μόρια. Η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία του MHC-ανοσοπεπτιδώματος είναι συνυφασμένη με τον πολυμορφισμό του γονιδιώματος του συστήματος, το οποίο κωδικοποιεί πληθώρα μορίων.²⁰⁻²² Στο μεγαλύτερο ποσοστό, τα συμπλέγματα πεπτιδίων-HLA αντιγόνων βρίσκονται προσκολλημένα στην κυτταρική επιφάνεια, με σκοπό την αναγνώριση των ανοσοπεπτιδίων από τα T-λεμφοκύτταρα, με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω. Ένα, όμως, μέρος των συμπλεγμάτων αυτών απελευθερώνεται στο πλάσμα, με αποτέλεσμα το σχηματισμό του παράλληλου διαλυτού MHC-ανοσοπεπτιδώματος (soluble MHC-immunopeptidome/sMHC-immunopeptidome).²⁰

Τα ανοσοπεπτιδία, ανάλογα με την τάξη των MHC-μορίων από τα οποία παρουσιάζονται, χωρίζονται στα **MHC-πεπτιδία τάξης I ή pMHC τάξης I** (peptides MHC class I) ή **MIP** και στα **MHC-πεπτιδία τάξης II ή pMHC τάξης II** (peptides MHC class II) ή **MIIP**.²²⁻²³ Μεταξύ των δύο τάξεων υπάρχουν διαφορές στη δομή, στον

τρόπο που παρουσιάζονται στην κυτταρική μεμβράνη, στον τύπο των κυττάρων που εκφράζονται και στον τύπο του T-λεμφοκυττάρου από τα οποία αναγνωρίζονται, όπως περιεγράφηκε παραπάνω. Με λίγα λόγια, τα ΜΗC-πεπτιδία τάξης I προέρχονται από ενδογενή αντιγόνα, έχουν μήκος 9-12 αμινοξέα, παρουσιάζονται από τα HLA αντιγόνα τάξης I σε όλα τα εμπύρνα κύτταρα και αναγνωρίζονται από τα CD8 T-λεμφοκύτταρα. Σε αντίθεση, τα ΜΗC-πεπτιδία τάξης II προέρχονται από εξωγενή αντιγόνα έχουν μήκος 10-25 αμινοξέα, παρουσιάζονται από τα HLA αντιγόνα τάξης II κυρίως στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και αναγνωρίζονται από τα CD4 T-λεμφοκύτταρα.²²

Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές φαίνεται να υπάρχουν ακόμα και μεταξύ των ΜΗC-πεπτιδίων της ίδιας τάξης, με κάποια πεπτιδία να εμφανίζουν υπεροχή έναντι των υπολοίπων. Με μια τέτοια περίπτωση ασχολήθηκαν το 2015 ο Schellens και οι συνεργάτες του,²⁴ οι οποίοι μελέτησαν τις διαφορές μεταξύ του ανοσοπεπτιδίου που παρουσιάζεται από τα HLA-A αντιγόνα και αυτού που παρουσιάζεται από τα HLA-B αντιγόνα της τάξης I, χρησιμοποιώντας τέσσερις διαφορετικές σειρές της B-λεμφοβλάστης (BLCLs). Το ανοσοπεπτιδίωμα των κυττάρων αναλύθηκε δύο φορές: την πρώτη φορά αναλύθηκε χωρίς την ύπαρξη παθολογικού παράγοντα, ενώ τη δεύτερη φορά προηγήθηκε μόλυνση των σειρών με τον ιό της ιλαράς (MV-Measle Virus), για να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές του ανοσοπεπτιδίου μετά από κάποια μόλυνση. Και στις δύο μετρήσεις, ο αριθμός των πεπτιδίων που παρουσιάζεται από τα διαφορετικά αντιγόνα δεν είναι ο ίδιος, ενώ η ποικιλομορφία και η αφθονία των αυτοπεπτιδίων (self-peptides) μειώνεται μετά από τη μόλυνση από τον ιό. Όμως το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι τα HLA-B αντιγόνα εμφανίζουν μια **ανοσοϋπεροχή** όσον αφορά στην παρουσίαση των πεπτιδίων και την ανοσιακή απόκριση από τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα σε σχέση με τα HLA-A και HLA-C αντιγόνα. Η υπεροχή αυτή δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Ίσως οφείλεται σε ποιοτικές ή ποσοτικές διαφορές της περιορισμένης απόκρισης των CD8 λεμφοκυττάρων είτε σε διαφορές κατά την παρουσίαση των πεπτιδίων. Σαφώς το θέμα της ανοσοϋπεροχής επιβάλλει εκτεταμένη μελέτη στο μέλλον, που μάλιστα θα επεκτείνεται και πέρα από τα πεπτιδία της τάξης I.²⁴

Τα ΜΗC πεπτιδία αποτελούν προϊόντα αποδόμησης τόσο των πρωτεϊνών που συμμετέχουν φυσιολογικά στις κυτταρικές λειτουργίες, όσο και των πρωτεϊνών που συσχετίζονται με διαφόρων ειδών ασθένειες. Σαφώς, υψηλού ενδιαφέροντος πεπτιδία είναι αυτά που είτε εκφράζονται αποκλειστικά από καρκινικά κύτταρα, είτε παράγονται από παθολογικές πρωτεΐνες ή συμμετέχουν στην πρόκληση αυτοάνοσων αντιδράσεων, διότι η μελέτη τους μπορεί να οδηγήσει σε νέες

διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.²² Βασική προϋπόθεση για να συνδεθούν τα πεπτιδία με τα HLA αντιγόνα και να παρουσιαστούν στην κυτταρική μεμβράνη είναι η αποικοδόμηση των πρωτεϊνών, με τις οδούς των ενδογενών και εξωγενών αντιγόνων που περιεγράφηκαν παραπάνω. Ως εκ τούτου, θεωρείται πως το ΜΗC-ανοσοπεπτιδίωμα εξαρτάται περισσότερο από τον τρόπο αποδόμησης των πρωτεϊνών, παρά από την καθαυτή σύστασή τους.²¹

Όπως προαναφέρθηκε, τα πεπτιδία της τάξης I του συστήματος προέρχονται από τη διάσπαση πρωτεϊνών που συντέθηκαν στο εσωτερικό του κυττάρου (ενδογενή αντιγόνα) ενώ τα πεπτιδία της τάξης II αποτελούν προϊόν αποικοδόμησης πρωτεϊνών που εισήλθαν στο κύτταρο με ενδοκυττάρωση ή με φαγοκυττάρωση. Επειδή η βιολογική σύσταση και η προέλευση των ενδογενών αντιγόνων δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο η προέλευση των εξωγενών αντιγόνων, η προσοχή των επιστημονικών μελετών στρέφεται στο ανοσοπεπτιδίωμα της τάξης I.²³ Όντως τα πεπτιδία της τάξης I φαίνεται να εμπλέκονται σε πολλές διεργασίες οι οποίες δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως, όπως είναι η αυτοανοσία, η επιτήρηση των καρκινικών διεργασιών σε ανοσιακό επίπεδο (tumor immunosurveillance), διάφορες νευρολογικές διεργασίες ακόμα και η επιλογή συντρόφου. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η μελέτη του ανοσοπεπτιδίου της τάξης I, σε αντίθεση με αυτό της τάξης II, αποτελεί σημαντικό ζήτημα.^{21-22,25}

ΜΗC Τάξης I ανοσοπεπτιδίωμα

Ένα γενικό χαρακτηριστικό του ΜΗC τάξης I ανοσοπεπτιδίου είναι η μεγάλη μεταβλητότητά του. Τα πεπτιδία φαίνεται να επηρεάζονται από τις μεταβολικές διεργασίες του κυττάρου. Το 2011, ο Caron και οι συνεργάτες του, χρησιμοποιώντας ως πειραματόζωο το ποντίκι, υπέδειξαν πως διαταράσσοντας ένα μόνο ερέθισμα μιας μεταβολικής οδού, μπορεί να προκληθούν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση των ανοσοπεπτιδίων της τάξης I. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ραπαμυσίνη για να παρέμβουν στον κυτταρικό μεταβολισμό και αυτό που παρατήρησαν ήταν ότι υπήρξε αλλαγή των πεπτιδίων της τάξης I στην κυτταρική επιφάνεια μετά την έγχυση. Αυτή η παρατήρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι πολλά κύτταρα τα οποία αποτελούν στόχο για τα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, είναι κύτταρα που έχουν διαταραχθεί μεταβολικά από ενδοκυττάρους μικροοργανισμούς (ιούς, παράσιτα κτλ) ή διάφορους άλλους παράγοντες (π.χ. νεοπλασματικά κύτταρα).²³

Προέλευση πεπτιδίων τάξης I

Οι πρωτεΐνες που παράγονται μέσα στα ευκαρυωτικά

κύτταρα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής, με χαρακτηριστικό ρυθμό αποδόμησης. Η ταχύτητα με την οποία αποσυντίθενται ονομάζεται χρόνος ημιζωής. Ο μέσος χρόνος ημιζωής των πρωτεϊνών που συντίθενται ενδοκυτταρικά είναι κατά κανόνα 2 ημέρες.³ Υπάρχουν όμως πρωτεΐνες που αποδομούνται μέσα σε 10 λεπτά. Τέτοιου είδους πρωτεΐνες αποτελούν τα **ταχέως αποδομούμενα πολυπεπτίδια** ή **RDPs** (Rapidly Degraded Polypeptides). Τα ταχέως αποδομούμενα πολυπεπτίδια, αν και αποτελούν λιγότερο και από 1% των ενδοκυτταρικών πρωτεϊνών, υποστηρίζεται πως παρέχουν σχεδόν όλα τα πεπτίδια του MHC ανοσοπεπτιδιώματος τάξης I.^{21,25}

Τα RDPs διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις **βραχύβιες πρωτεΐνες** ή **SLiPs** (Short Lived Proteins) και τα **δυσλειτουργικά ριβοσωμικά προϊόντα** ή **DRiPs** (Defective Ribosomal Products). Οι SLiPs αποτελούν πρωτεΐνες που παράγονται από το κύτταρο σε φυσιολογικές καταστάσεις και είτε έχουν εκ φύσεως μικρό χρόνο ημιζωής είτε εξαναγκάζονται για κάποιο λόγο από το κύτταρο να αποδομηθούν ταχέως. Σε αυτές για παράδειγμα, περιλαμβάνονται υποομάδες πρωτεϊνικών συμπλεγμάτων που απέτυχαν να συνενωθούν με το σύμπλεγμα.²⁶

Από την άλλη πλευρά, τα DRiPs αποτελούν μη λειτουργικές μορφές γονιδιακών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μορφών που δε δύναται να θεωρηθούν πρωτεΐνες. Για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται ως προϊόντα (products) και όχι ως πρωτεΐνες (proteins).²⁵ Η θεωρία της ύπαρξής τους πυροδοτήθηκε από την παρατήρηση του ανεξήγητου ταχύ μηχανισμού παρουσίασης των ιικών πρωτεϊνών. Πιο συγκεκριμένα τα DRiPs αποτέλεσαν, αρχικά, την εξήγηση για το πώς, κατά τις ιικές μολύνσεις των κυττάρων, τα γονίδια των ιών συνέχιζαν να παράγουν σταθερά και με αργούς ρυθμούς τις ιικές του πρωτεΐνες (π.χ. τις καψιδιακές πρωτεΐνες), ενώ παράλληλα τα ιικά ανοσοπεπτίδια παράγονταν με ταχείς ρυθμούς και παρουσιάζονταν, σε λιγότερο από μία ώρα, στα T-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα με σκοπό να καταστραφούν. Πράγματι, σήμερα, έχει εξακριβωθεί πως τα DRiPs αποτελούν το μέσο της γρήγορης αναγνώρισης των ιικών αντιγόνων-πρωτεϊνών, καθώς η πλειοψηφία των πεπτιδίων τους που παρουσιάζεται στην κυτταρική μεμβράνη προέρχεται από την αποικοδόμηση των DRiPs.^{25,27}

Πλέον ο ρόλος των δυσλειτουργικών αυτών προϊόντων έχει διευρυνθεί και συμπεριλαμβάνει την επιτήρηση των καρκινικών διεργασιών (tumor immunosurveillance). Υπάρχουν ενδείξεις πως κάποια ανοσοπεπτίδια προέρχονται από ειδικά ριβοσώματα, με σκοπό να οργανωθούν και να δημιουργήσουν ομοιογενή αθροίσματα. Το αποτέλεσμα αυτής της οργάνωσης είναι η συχνότερη εμφάνιση των συγκεκριμένων ανοσοπεπτιδίων στην κυτταρική μεμβράνη από

τα υπόλοιπα ανοσοπεπτίδια (compartmentalized antigen processing). Τα ειδικά αυτά ριβοσώματα ονομάζονται **ανοσοριβοσώματα** (immunoribosomes).²⁶ Υποστηρίζεται, λοιπόν, πως τα ανοσοριβοσώματα προκαλούν εσκεμμένα λάθη κατά τη μετάφραση των DRiPs, με σκοπό να παράγουν συγκεκριμένα πεπτίδια. Αυτή η κατευθυνόμενη σύνθεση των DRiPs φαίνεται να αποσκοπεί στην ανεύρεση γονιδιακών προϊόντων που αψηφούν τις κυτταρικές οδηγίες, και κατά επέκταση τον εντοπισμό μεταλλαγμένων γονιδίων. Ως εκ τούτου, δημιουργείται η υποψία ότι το ρεπερτόριο των παρουσιαζόμενων πεπτιδίων δεν είναι τυχαίο, αλλά ρυθμίζεται από το ίδιο το κύτταρο. Αν αυτή η υποψία επιβεβαιωθεί θα δώσει μια διαφορετική προοπτική στον τρόπο λειτουργίας του κυττάρου και θα βοηθήσει σημαντικά στην κατανόησή της.²⁵⁻²⁷

Παρά ταύτα, αν και ο ρόλος των DRiPs είναι θεωρητικά αρκετά φανερός, πρακτικά δεν μπορεί να τεκμηριωθεί πλήρως. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, εξαιτίας της δυσκολίας να διευκρινιστεί η βιοχημική σύστασή τους. Βέβαια μέχρι σήμερα έχουν γίνει σημαντικά βήματα, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται στα DRiPs οι παρακάτω μορφές:

- Πρωτεΐνες που έχουν υποστεί αποδιάταξη ή ελαττωματική αναδίπλωση.
- Πρωτεΐνες με λάθη στην πρωτοταγή δομή τους.
- Πρωτεΐνες, στις οποίες υπήρξε λάθος κατά τη μεταγραφή (λάθος κωδικόνιο έναρξης ή μεταγραφικό πλαίσιο κτλ).
- Πρόσφατα συμπεριλαμβανόμενες μορφές, που όμως δε αποτελούν πρωτεΐνες, όπως αλληλουχίες που κωδικοποιούνται από ιντρόνια.^{2,21,25}

Εφαρμογές του ανοσοπεπτιδιώματος στην κλινική πράξη

Στις μέρες μας, η εφαρμογή της ανοσοπεπτιδιωμικής στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας μελετάται εκτενώς. Τα πεπτίδια του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας είναι ένα άρτιο υλικό για την παρασκευή εμβολίων. Επίσης, τα διαλυτά πεπτίδια αποτελούν χρήσιμους βιολογικούς δείκτες του αίματος για ποικίλες παθολογικές καταστάσεις (καρκίνο, ιώσεις, παρασιτικές και μικροβιακές λοιμώξεις, φλεγμονές, αυτοάνοσα νοσήματα και αλλεργίες), καθώς έχει παρατηρηθεί πως τα παθολογικά ή μολυσμένα κύτταρα παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες διαλυτού ανοσοπεπτιδιώματος.²⁰ Τέλος, όσον αφορά στη θεραπεία, αναζητούνται MHC πεπτίδια που ενισχύουν την καταπολέμηση των αυτάνοσων αντιδράσεων, αλλά περισσότερο ερευνάται η χρήση, κυρίως των πεπτιδίων της τάξης I, στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου.^{20,22}

ΜΗC ανοσοπεπτιδίωμα και ανοσοθεραπεία καρκίνου

Το 2013, το Journal Science ανακήρυξε την ανοσοθεραπεία του καρκίνου ως την «ανακάλυψη της χρονιάς». ²² Η ανοσοθεραπεία στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων εμβολίων, τα οποία οδηγούν το ανοσοποιητικό να απορρίψει τα καρκινικά κύτταρα, επαυξάνοντας την υπάρχουσα αλλά αδύναμη ανοσιακή απόκριση του οργανισμού έναντι του όγκου. Τα κύρια αντιγόνα που προτιμώνται για την παρασκευή των εμβολίων αυτών είναι τα ειδικά έναντι των όγκων αντιγόνα ή TSA αντιγόνα (Tumor Specific Antigens). Τα TSA αποτελούν πρωτεΐνες και πεπτίδια, τα οποία δεν ανευρίσκονται ποτέ σε φυσιολογικά κύτταρα του σώματος (για παράδειγμα μεταλλαγμένες ή εμβρυικές πρωτεΐνες). Επίσης, μια ακόμη ομάδα αντιγόνων, που χρησιμοποιούνται όμως σε μικρότερο ποσοστό, είναι τα σχετιζόμενα με τους όγκους αντιγόνα ή TAA αντιγόνα (Tumor Associated Antigens), τα οποία δεν είναι μοναδικά για τα καρκινικά κύτταρα και εκφράζονται περισσότερο σε όγκους που φέρουν ομοιότητες με τα φυσιολογικά κύτταρα. Τα ΜΗC πεπτίδια πιθανολογείται πως αποτελούν χρήσιμα TAA για την ανοσοθεραπεία. ²⁸⁻²⁹ Εμβολιασμοί με συνδυασμό των ΜΗC πεπτιδίων τάξης I και τάξης II φαίνεται να είναι ωφέλιμοι, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να παραχθούν ειδικά T-λεμφοκύτταρα που δρουν έναντι των καρκινικών κυττάρων. ²⁸

Ιδιαίτερη δράση στην ανοσοθεραπεία φαίνεται να έχουν τα πεπτίδια της τάξης I. Χαρακτηριστική είναι η έρευνα της Kumari και των συνεργατών της, οι οποίοι χρησιμοποίησαν T-λεμφοκύτταρα από μύον (δότες) οι οποίοι δεν έφεραν το HLA-A₂ μόριο, με σκοπό να ενεργοποιήσουν την ανοσιακή απόκριση έναντι των πεπτιδίων δύο αντιγόνων που χρησιμοποιούνται στη διαφοροδιάγνωση των λευχαιμιών και παρουσιάζονται από τα HLA-A₂ μόρια στην επιφάνεια των κυττάρων. Τα αντιγόνα αυτά ήταν η μυελοϋπεροξειδάση που αποτελεί ένζυμο-δείκτη της κοκκιώδους σειράς και ο δείκτης επιφανείας CD20 που ανευρίσκεται φυσιολογικά στα ώριμα B-λεμφοκύτταρα. Η έρευνα κατέδειξε πως T-κυτταροτοξικά κύτταρα που δρουν έναντι αυτοαντιγόνων TAA (σε αυτή την περίπτωση αυτό τον ρόλο τον έπαιξαν τα πεπτίδια της μυελοϋπεροξειδάσης και του CD20) μπορούν να παραχθούν από έναν δότη αρνητικό ως προς τα HLA αντιγόνα που τα παρουσιάζουν (σε αυτή την περίπτωση που δε φέρει HLA-A₂ μόρια) και να μεταφερθούν σε πολλούς ασθενείς. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταφερθούν οι «ξένοι» TCR υποδοχείς στους ασθενείς, έτσι ώστε να αναδιαμορφώσουν τα δικά τους T-κυτταροτοξικά με σκοπό να δρουν έναντι των καρκινικών κυττάρων. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα να παραχθούν T-κυτταροτοξικά κύτταρα έναντι 37 από τα 50 πεπτίδια που αναμενόταν να δεσμευτούν στα

HLA-A₂ αντιγόνα. Το ενδιαφέρον όμως ήταν πως από τα 37 αυτά πεπτίδια τα 36 δεν είχαν προσδιοριστεί ξανά. Βέβαια εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι πλέον υπάρχει μια ειδική μέθοδος, η φασματομετρία μάζας SWATH, με την οποία ο εντοπισμός των απροσδιόριστων πεπτιδίων έχει γίνει πολύ πιο εύκολος. ²⁹

ΜΗC ανοσοπεπτιδίωμα και εμβόλια

Το ανοσοπεπτιδίωμα του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρασκευή αντιικών εμβολίων, τα οποία είναι ασφαλέστερα και οικονομικότερα σε σχέση με αυτά που περιέχουν ανενεργούς ιούς. Η παρασκευή τους επιτυγχάνεται ex vivo, διαμέσου της μόλυνσης των κυττάρων με τον επιθυμητό ιό και στη συνέχεια την παρουσίαση των ιικών πεπτιδίων στην επιφάνεια των κυττάρων από τα HLA αντιγόνα. ^{22,28}

ΜΗC ανοσοπεπτιδίωμα και αυτοάνοσα νοσήματα

Όπως είναι ήδη γνωστό, πιθανολογείται η συσχέτιση της εμφάνισης διαφόρων αυτοάνοσων με την παρουσία ή απουσία συγκεκριμένων ΜΗC απλότυπων. Τα ανοσοπεπτίδια, από την άλλη μεριά, θεωρούνται οι διαμεσολαβητές των νόσων αυτών και ως εκ τούτου δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση ομοιογενών πεπτιδίων που θα στοχεύουν στην απενεργοποίηση των παθολογικά ενεργών T-λεμφοκυττάρων. ²⁸

Μέθοδος προσδιορισμού του ΜΗC ανοσοπεπτιδίου

Η ποιοτική ανάλυση και ο ποσοτικός προσδιορισμός του ανοσοπεπτιδίου στηρίζεται σε παρόμοιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της πρωτεωμικής. Πιο συγκεκριμένα, η φασματομετρία μάζας ή MS (Mass Spectrometry) αποτελεί τη μέθοδο που έχει καθιερωθεί για τη μέτρηση και τη μελέτη των ανοσοπεπτιδίων. ³⁰⁻³¹

Η φασματομετρία μάζας είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη τεχνική. Στηρίζεται στο διαχωρισμό φορτισμένων σωματιδίων (κυρίως κατιόντων, τα οποία βρίσκονται σε αέρια φάση), σύμφωνα με το λόγο της μάζας τους προς το φορτίο τους (m/z). Πολλές φορές τα ιόντα υπόκεινται σε κατακερματισμό, για παράδειγμα όταν μελετώνται ενώσεις με το ίδιο μοριακό βάρος. Η τεχνική αυτή στοχεύει στον ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών ενός δείγματος και δίνει πληροφορίες για τη χημική δομή τους, τα φυσικά χαρακτηριστικά τους και τις ιδιότητές τους. ^{30,32}

Τρόπος λειτουργίας του φασματογράφου

Ο φασματογράφος αποτελεί το όργανο με το οποίο πραγματοποιείται η μέθοδος αυτή. Κάθε φασματο-

γράφος χωρίζεται στα εξής μέρη: τα συστήματα εισαγωγής του δείγματος (sample inlet systems), την πηγή ή περιοχή ιονισμού (ion sources), τον αναλυτή μάζας ή φίλτρο μαζών (mass analyzers), τον ανιχνευτή ιόντων (detector), το σύστημα υψηλού κενού και το σύστημα ανάλυσης των δεδομένων.^{30,32}

Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση του δείγματος και τη χημική του σύσταση, υπάρχουν διαφόρων ειδών συστήματα εισαγωγής που συνδέονται με το φασματογράφο. Τα πιο αντιπροσωπευτικά για τον προσδιορισμό του ΜΗC ανοσοπεπτιδίου είναι:

- η υγρή χρωματογραφία (LC, Liquid Chromatography)
- η υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC)
- η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (CE, Capillary Electrophoresis)³²

Στην πηγή ιονισμού πραγματοποιείται ο ιονισμός των προς ανίχνευση ενώσεων, στη συγκεκριμένη περίπτωση των πεπτιδίων. Ο ιονισμός με ηλεκτροψεκασμό (Electrospray ionization, ESI) και ο ιονισμός εκρόφησης με λέιζερ υποβοηθούμενος από υλικό μήτρας (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, MALDI) αποτελούν δύο από τις πιο σύγχρονες μεθόδους.^{30-31,33}

Στη συνέχεια τα ιόντα των ανοσοπεπτιδίων διαχωρίζονται βάσει το λόγο μάζας προς φορτίο (m/z) από το φίλτρο μαζών. Φίλτρα μαζών μεγάλης ακριβείας είναι ο τετραπολικός αναλυτής μαζών (Quadrupole Mass Analyser), η τετραπολική παγίδα ιόντων (Ion Trap), ο αναλυτής του «Χρόνος πτήσης» (Time-of-Flight, TOF) κ.ά.³⁰⁻³²

Τέλος ο ανιχνευτής ιόντων λαμβάνει τα προσπίπτοντα ιόντα, ενισχύει το σήμα που παίρνει και το οδηγεί στο σύστημα δεδομένων, όπου και καταγράφεται με μορφή φάσματος μαζών (mass spectrum). Το φάσμα μαζών αποτελεί μια γραφική απεικόνιση των ιόντων, με άξονα τεταγμένων το ποσοστό του κάθε ιόντος και άξονα τεταγμένων το λόγο μάζας προς το φορτίο του (m/z σε amu ή Dalton). Οι κορυφές του φάσματος ονομάζονται κορυφές μαζών (mass peaks).³⁰

Απομόνωση ανοσοπεπτιδίων του ΜΗC

Το δείγμα, πριν εισαχθεί στο φασματογράφο, πρέπει να επεξεργαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να απομονωθούν τα πεπτιδία του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας. Η πρωτεολυτική διάσπαση με παπαΐνη αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια απομόνωσης των πεπτιδίων. Αλλά αυτή η τεχνική δεν εφαρμόστηκε ευρέως εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων βασικών υλικών (κυτταρικών σειρών θηλαστικών) που απαιτούνταν για την εφαρμογή της.

Στις αρχές του '90 αναπτύχθηκαν τρεις βασικές τεχνικές:

1. Η **έκλυση με ισχυρό οξύ** ή **SAE** (Strong Acid Elution), η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση τριφθοροξικού οξέος με σκοπό την απομόνωση ΜΗC πεπτιδίων και των δύο τάξεων από ολόκληρο το αποπτωτικό κύτταρο (cell lysate).
2. Η **ήπια έκλυση με οξύ** ή **MAE** (Mild acid elution) για την απομόνωση μόνο της τάξης I ανοσοπεπτιδίων από την κυτταρική μεμβράνη.²²
3. Ο **καθαρισμός ανοσοσυγγένειας** ή **IP** (Immunoaffinity Purification), ο οποίος πραγματοποιείται με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων, ειδικών για τα προσδιοριζόμενα πεπτιδία, με σκοπό την απομόνωση πεπτιδίων τάξης I και τάξης II από τα διαλυτοποιημένα αποπτωτικά κύτταρα.^{20,22}

Στις μέρες μας η MAE και η IP είναι οι πιο διαδεδομένες τεχνικές, όμως και οι δύο απαιτούν μεγάλες ποσότητες βασικών υλικών (από 2×10^8 έως 1×10^{10} κύτταρα). Η MAE χρησιμοποιήθηκε πολύ για την απομόνωση των ανοσοπεπτιδίων τάξης I. Όμως, τελικώς αποδείχθηκε πως δεν είναι ειδική, καθώς ένα μεγάλο μέρος πεπτιδίων που απομονώνει δεν ανήκει στα πεπτιδία του μείζονος συστήματος. Σε αντίθεση, η IP έχει δύο βασικά προτερήματα. Αφενός, είναι ειδική για τα ανοσοπεπτιδία του μείζονος συστήματος ιστοσυμβατότητας. Αφετέρου, απομονώνει και τις δύο τάξεις των πεπτιδίων.

Τόσο η MAE όσο και η IP συνήθως ακολουθούνται από την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με σκοπό τον κατακερματισμό των ιόντων τους και το διαχωρισμό των πεπτιδίων από τα συστατικά μεγαλύτερων συμπλεγμάτων.²²

Τύποι φασματομετρίας μάζας στην ανοσοπεπτιδωμική

Τρεις τύποι φασματομετρίας μάζας με βάση τον τρόπο απόκτησης δεδομένων είναι διαθέσιμοι για τη μέτρηση των ΜΗC πεπτιδίων. Οι τύποι αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ιονισμού, συλλογής των ιοντικών θραυσμάτων και ανάλυσης των δεδομένων και είναι οι εξής:

1. Data Dependent Acquisition (DDA)
2. Targeted data acquisition, με κύριο αντιπρόσωπο την τεχνική S/MRM (selected/multiple reaction monitoring).
3. Data Independent Acquisition ή (DIA)²²

Ο τύπος της DIA χρησιμοποιήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Όντως, είναι μια ικανή μέθοδος για τη μελέτη του ανοσοπεπτιδίου ποικίλων κύτταρων και τύπων ιστού. Όμως πλέον, είναι προφανές πως αποτελεί αναξιόπιστη μέθοδος όσον αφορά την ποσοτική και ποιοτική σύγκριση δεδομένων και την επαναληψιμότητα, όταν οι συνθήκες και τα δείγματα ποικίλουν.

Ο τύπος Targeted data acquisition συμπεριλαμβά-

νει τεχνικές μεγάλης ακρίβειας, ευαισθησίας και επαναληψιμότητας. Το μειονέκτημά του είναι, όμως, η περιορισμένη ικανότητά του στον ποσοτικό εντοπισμό των πεπτιδίων (από δεκάδες έως εκατοντάδες πεπτίδια ανά δείγμα). Οι τεχνικές αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται κυρίως στην πρωτεωμική.³⁴

Από το 2012 και έπειτα άρχισε να αναπτύσσεται μια καινούργια τεχνική φασματομετρίας μάζας, η οποία ονομάζεται **SWATH-MS** (Sequential Window Acquisition of all THEoretical Mass Spectra). Αποτελεί μια τεχνική DIA, κατά τον οποίο όλα τα πεπτίδια σε ένα δείγμα κατακερματίζονται και το φάσμα των ιοντικών θραυσμάτων λαμβάνεται και καταγράφεται ψηφιακά, συνδυάζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα και τη στρατηγική του τύπου targeted data acquisition. Η SWATH-MS είναι μια ανεπηρέαστη τεχνική και ως εκ τούτου οι μετρήσεις της χαρακτηρίζονται από μεγάλη επαναληψιμότητα και ακρίβεια, ακόμα και μεταξύ πολλαπλών δειγμάτων.^{22,34}

Βάσεις δεδομένων της SWATH-MS

Για να εξάγουμε ποσοτικές πληροφορίες από τα ψη-

φιακά δεδομένα της SWATH-MS απαιτούνται υψηλής ποιότητας βάσεις δεδομένων, οι οποίες φέρουν πληροφορίες για ποσοτικές μετρήσεις του ΜΗC ανοσοπεπτιδιώματος, διαφόρων εργαστηρίων ανά τον κόσμο.^{22,34}

Οι Caron και οι συνεργάτες δημιούργησαν για πρώτη φορά τυποποιημένα και ειδικά για συγκεκριμένο ΜΗC αλληλίο φάσματα και βάσεις δεδομένων. Για τη δημιουργία τους χρησιμοποίησαν φυσικά ή/και συνθετικά πεπτίδια και ένα μαζικό φασματογράφο τύπου DDA συμβατό για τη SWATH-MS. Τα φάσματα αυτά και οι βάσεις δεδομένων αποθηκεύτηκαν, ανάλογα με την τάξη και το αλληλίο, στη SWATH ATLAS βάση δεδομένων (<http://www.swathatlas.org>), προσφέροντας έτσι ένα βασικό κορμό για τη συλλογή, την οργάνωση και την κοινή χρήση δεδομένων ανοσοπεπτιδωμικής.³

Σύγκρουση συμφερόντων

Η παρακάτω ανασκόπηση δεν ενέχει κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων με καμία προϋπάρχουσα έρευνα, ανασκόπηση, άρθρο ή μελέτη οποιουδήποτε είδους.

Summary

Major Histocompatibility Complex – Immunopeptidome current data

Asimoula Kavvada, Maria Chatzidimitriou, Stella Mitka

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki (ATEITH), Thessaloniki, Greece

Major Histocompatibility Complex (MHC) is a highly polymorphic and polygenic system that is responsible for the encoding of HLA antigens. The genes of MHC are organized in three clusters: class I and class II regions, which encode HLA antigens, and class III region. They are inherited according to Mendel's laws as a whole. HLA antigens are consisted of two heavy and two light chains. Also, they have a binding groove, which binds the peptide of foreign antigens. Class I HLA molecules are located to the membrane of all nucleated cells. In contrast, class II HLA molecules are located to some antigen presenting cells (APCs). The binding groove of HLA class I molecules binds endogenous antigens and presents them to CD8 cells, while HLA class II molecules present exogenous antigens to CD4 cells. This phenomenon is called MHC restriction. The major biological role of this system is the control of the immune response. MHC function is applied to many medical fields, such as transplantations, immune resistance to some diseases and mate choice.

Nowadays, a new area, which is called MHC-immunopeptidomic, is being researched. MHC-immunopeptidomic studies the countless peptides presented to the cell surface by MHC molecules,

which consist the immunopeptidome. The immunopeptides are derived to two clusters: class I peptides and class II peptides. These peptides are products of protein degradation. Class I peptides are the most interesting, since they derive from endogenous proteins. Endogenous proteins of great importance are the rapidly degraded polypeptides (RDPs). RDPs are derived to Short Lived Proteins (SLiPs) and Defective Ribosomal Products (DRiPs). Although the structure of DRiPs is not entirely defined, it is supported that DRiPs are responsible for the rapid recognition of the viral antigens and they are connected to tumor immunosurveillance. MHC-immunopeptidome could offer new aspects to cancer immunotherapy, vaccines and autoimmunity. A newborn mass spectrometry method, which is called SWATH-MS, consists a new tool for studying MHC-immunopeptidome. κλήσεις που απορρέουν από αυτές τις καινούργιες τεχνολογικές εφαρμογές.

Key words

Major Histocompatibility Complex, immunopeptidome, mass spectrometry

References

1. Choo SY, The HLA system: Genetics Immunology Clinical Testing and Clinical Implications, *Yonsey Med J* 2007; 48:11-23
2. Kindt TJ, Goldsby RA, Osborne BA. Το μείζον σύστημα ιστοσυμβατότητας και η παρουσίαση του αντιγόνου. In: Kuby Ανοσολογία. 2η Έκδοση. Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Κύπρος 2013: 225-64.
3. Παυλάτου Μ. Μείζον σύστημα ή σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. In: Ανοσολογία. 4η Έκδοση. Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας. Αθήνα 2004: 65-81, 508-11.
4. Janeway CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. The Major Histocompatibility Complex and its Functions. In: Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. Garland Science. New York 2001. Bookshelf ID: NBK27156
5. Shiina T, Hosomichi K, Inoko H, Kulski JK. The HLA Genomic Loci Map: Expression, Interaction, Diversity and Disease. *J Hum Genet* 2009; 54:15-39.
6. Warren EH, Zhang XC, Li S, Fan W, Storer BE, Chien JW *et al.* Effect of MHC and non-MHC donor/recipient genetic disparity on the outcome of allogeneic HCT. *Blood* 2012; 120:2796-806.
7. Roitt IM. The major histocompatibility complex (MHC). In: Essential Immunology. 6th edition. Blackwell Scientific Publications. UK 1988: 43-48
8. Γερμένης ΑΕ. Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας. In: Ιατρική Ανοσολογία. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2000: 83-96.
9. Neerincx A, Castro W, Guarda G, Kufer TA. NLRC5 at the Heart of Antigen Presentation. *Front Immunol* 2013; 4:397.
10. Anderson MH, Schrama D, Thor Straten P, Becker JC. Cytotoxic T Cells. *J Invest Dermatol* 2015;126:32-41.
11. Rocha N, Neeffjes J. MHC Class II Molecules on the move for successful antigen presentation. *EMBO J* 2007; 27:1-5.
12. Ingulli E. Mechanism of Cellular Rejection in Transplantation. *Pediatr Nephrol* 2010; 25:61-74.
13. Flomenberg N, Baxter-Lowe LA, Confer D, Fernandez-Vina M, Filipovich A, Horowitz M *et al.* Impact of HLA class I and class II high-resolution matching on outcomes of unrelated donor bone marrow transplantation: HLA-C mismatching is associated with a strong adverse effect on transplantation outcome. *Blood* 2004;104:1923-30.
14. Wedekind C, Seebeck T, Bettens F, Paepke AJ. MHC-Dependent Mate Preferences in Humans. *Proc R Soc Lond B* 1995; 260: 245-49.
15. Wedekind C and Furi S. Body odour preferences in men and women: Do they aim for specific MHC combinations or simply heterozygosity?. *Proc R Soc Lond B* 1997; 264: 1471-79.
16. Ober C, Weitkamp LR, Cox N, Dytch H, Kostyu D, Elias S. HLA and mate choice in humans. *Am J Hum Genet* 1997; 61: 497-504.
17. Hedrick PW and Black FL. HLA and mate selection: no evidence in South Amerindians. *Am J Hum Genet* 1997; 61: 505-11.
18. Chaix R, Cao C, Donnelly P. Is mate in Humans MHC-Dependent?. *PLoS Genet* 2008; 4:e1000184.
19. Milinski M, Croy I, Hummel T, Boehm T. Major histocompatibility complex peptide ligands as olfactory

- cues in human body odour assessment. *Proc Biol Sci* 2013;280(1755):20122889.
20. Admon A and Sternberg MB. The Human Immunopeptidome Project, a Suggestion for yet another Postgenome Next Big Thing. *Mol Cell Proteomics* 2011; 10:O111.011833
 21. Milner E, Barnea E, Beer I, Admon A. The Turnover Kinetics of Major Histocompatibility Complex Peptides of Human Cancer Cells. *Mol Cell Proteomics* 2005; 5:357-65.
 22. Caron E, Kowalewski DJ, Koh CC, Sturm T, Schuster H, Aebersold R. Analysis of MHC immunopeptidomes using mass spectrometry. *Mol Cell Proteomics* 2015; pii: mcp.O115.052431.
 23. Caron E, Vincent K, Fortier MH, Laverdure JP, Bra-mouille A, Hardy MP et al. The MHC I immunopeptidome conveys to the cell surface an integrative view of cellular regulation. *Mol Syst Biol* 2011;7:533
 24. Schellens IMM, Hoof I, Meiring HD, Spijkers SNM, Poelen MCM, van Gaans-van den Brink JAM et al. Comprehensive Analysis of the Naturally Processed Peptide Repertoire: Differences between HLA-A and B in the Immunopeptidome. *PLoS One* 2015; 10: e0136417.
 25. Dolan BP, Bennink JR, Yewdell JW. Translating DRiPs: progress in understanding viral and cellular sources of MHC class I peptide ligands. *Cell Mol Life Sci* 2011; 68:1481-9.
 26. Antón LC and Yewdell JW. Translating DRiPs: MHC class I immunosurveillance of pathogens and tumors. *J Leukoc Biol* 2014;95:551-62.
 27. Yewdell JW. DRiPs Solidify: Progress in Understanding Endogenous MHC Class I Antigen Processing. *Trends Immunol* 2011; 32:548-58.
 28. Admon A, Barnea E, Ziv T. Tumor Antigens and Proteomics from the Point of View of the Major Histocompatibility Complex Peptides. *Mol Cell Proteomics* 2003;2:388-98.
 29. Kumari S, Wälchli S, Fallanga LE, Yanga W, Lund-Johansen F, Schumacherb TN et al. Alloreactive cytotoxic T cells provide means to decipher the immunopeptidome and reveal a plethora of tumor-associated self-epitopes. *Proc Natl Acad Sci USA*. 2014; 111:403-8.
 30. Hoffmann E and Stroobant V. Mass Spectrometry Principles and Applications. 3rd edition. John Wiley & Sons Ltd. England 2007
 31. Andersen JS and Mann M. Functional genomics by mass spectrometry. *FEBS Letters* 2000;480:25-31.
 32. Πεχλιβάνη ΑΠ. Εφαρμογή ολιστικών αναλυτικών τεχνολογιών για τη μελέτη της επίδρασης της άσκησης στο μεταβολικό προφίλ. Διδακτορική Διατριβή. *Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας*. Θεσσαλονίκη 2014
 33. Grizzle WE, Semmes OJ, Bigbee W, Zhu L, Malik G, Oelschlager DK et al. The Need for Review and Understanding of SELDI/MALDI Mass Spectroscopy Data Prior to Analysis. *Cancer Inform* 2005;1:86-97.
 34. Caron E, Espona L, Kowalewski DJ, Schuster H, Ter-nette N, Alpizar A et al. An open-source computational and data resource to analyze digital maps of immunopeptidomes. *Elife*. 2015;4